

MADANIYATLAR ALMASHINUVIDA TARJIMA DAVRLARINING O‘ZIGA HOS XUSUSIYATLARI

Toshpo‘latova Nargizaxon Mamarizayevna

Farg‘ona viloyati pedagogik mahorat markazi “Pedagogika va psixologiya, ta’lim texnologiyalar” kafedrasining “Ta’lim nazariyalari va ularni amaliyotga tatbiqi” fani o‘qituvchisi (Farg‘ona davlat universiteti tadqiqotchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598453>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjima davrlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Tarjima, tarjimon, asr, millat, dunyo, xalqaro, til.

Аннотация. В данной статье ведётся речь об период перевода.

Ключевые слова: Перевод, переводчик, век, нация, мир, культура, язык.

Abstract. This article discusses about period and translation.

Key words: Translation, translator, century, nation, world, culture, language.

XV -XV III ASRLAR TARJIMACHILIGI.

XV -XVIII asrlarda arab, fors-tojik tillaridan o‘zbek tiliga quyidagi badiiy asarlar tarjima qilindi:

(“Jangnomai Abu Muslim”) asarining tarjimasi hijriy 1332- yil. Shoir Xiromiy Xisrav Dehlaviyning “Chor-darvesh” nomli asarini she’riy yo‘l bilan erkin tarjima qilgan. Bu qo‘lyozma (Chahor darveshi” Xiromiy”) degan nom bilan 1272/1855 yilda ko‘chirilgan, hajmi 270 bet. “Chor darvesh”ni shoir Siddiq nasr va nazmda tarjima qilgan. Buxoro tarixiga oid “Abdullonoma” ba’zan (“Sharifnomai shohiy” deb ataladi) nomli kitob o‘zbek tiliga o‘girilgan. Muhammad Amin bin Muhammad Zamoni Buxoriyning Buxoro tarixiga oid “Muxitut-tavorix” tarjimasi (Tarixlar okeani) nomli 2 jildlik asarini Muhammad Rafi’ oxun Xorazmiy fors tilidan o‘zbekchaga o‘giran. Qo‘lyozma 1320/1902 yil ko‘chirilgan. “Muntaxabut-tavorix”(Terma tarixlar) “Intixobut-tavorix”(Terma tarixlar) deb yozilgan kitobning fors tilidan o‘zbekchaga tarjimasidir. Komil Nishonchizoda Ahmad o‘g‘lining “Mir’otul-koinot” (Koinot oynasi) nomli usmonli turk tilida yozilgan tarixiy kitobi mavjud. “Muzakkarul-axbob” (“Yaxshi ko‘rganlar haqida eslatma”) nomli asarda Alsher Navoiydan keyingii davrda yashagan fors-tojik shoirlarining tarjimai hollari berilgan. Fors-tojikchadan o‘zbek tiliga o‘girilgan tarixiy asarlardan Muhammad bin Saxaniyning “Ravzatul-munozir” nomli asari hijriy 1324-yilda o‘zbekchaga o‘girilgan. Abdullo bin Muhammad bin Ali Nasrullohiyning umumiy tarixga oid “Zabdatul-osor” (Asarlar qaymog‘i) nomli asari o‘zbek tiliga 8-chi bo‘limdan tarjima qilingan. Abduraxmon bin Husanning “Ajoyibul-osor” (Ajoyib asarlar) nomli 4 jilddan iborat tarixiy asari o‘zbek tiliga o‘girilgan. XVIII asrning boshlarida Muhammad Yusuf Munshi bin xo‘ja Baqo yozgan (“Tarixi Muqimxoniy”) nomli asarni Ogahiy tarjima qilgan. Shoir o‘zining devoniga yozgan muqaddimasida bu kitobni (“Tazkirai Muqimxoniy”) nomi bilan tarjima qilganini aytib o‘tadi. Ibrohim Haqqiyning (“Tarixi umumiy”) nomli asarini Ro‘zmuhammad Xorazmiy Firuzning topshirig‘i bilan tarjima qilgan. XVIII asrning boshlarida Muhammad Yusuf Munshi bin xo‘ja Baqo yozgan (“Tarixi Muqimxoniy”) nomli asarni Ogahiy tarjima qilgan. Shoir o‘zining devoniga yozgan muqaddimasida bu kitobni (“Tazkirai Muqimxoniy”) nomi bilan tarjima qilganini aytib o‘tadi. Ibrohim Haqqiyning (“Tarixi umumiy”) nomli asarini Ro‘zmuhammad Xorazmiy Firuzning topshirig‘i bilan tarjima qilgan. XIX asrning birinchi yarmida Turkistonda, O‘zbekiston hududida, tarjima asarlarining soni oshdi. Shu vaqtda

qadar arab, fors adabiyotidan o‘zbek tiliga va o‘zbek tilidan o‘sha tillarga tarjima qilingan. XIX asrning birinchi yarmida Qo‘qon va Buxoroda shoir va adiblar yetishib chiqdilar. Farg‘ona vodiysida Amir (Amiriy) Fazliy, G‘oziy, Gulxaniy, Mohlaroyim Nodira, Uvaysiy, Maxmur kabi o‘zbek shoir va shoiralari o‘zbek adabiyotini boyitdilar. Ular o‘zbek va tojik tillarida she‘r yozar edilar. XIX asrning birinchi yarmida Xorazmda badiiy-tarixiy asarlar tarjima qilindi. Faxrli ishni shoir, davlat arbobi tarixchi, tarjimon Munis boshlab berdi. Shoir Munis Muhammad Rahimxon I ning topshirig‘i bilan u Xorazm tarixini yoza boshladi. Kitobga “Firdavs ul iqbol” degan nom berilib, 1812- yilgacha Xorazmda bo‘lib o‘tgan tarixiy voqealar qamrab olingan. Munis Mirxondning tarixiy kitobi – “Ravzatus-safo” ni fors tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishni boshladi. Muhammad Rahimxon I hayot vaqtidayoq (1825- yilgacha) Munis kitobning birinchi jildini o‘zbekchaga o‘girdi. **Xorazm tarjima maktabi:** Xorazm tarjima maktabida faoliyat yuritgan tarjimonlar: Ogahiy, Munis, Komil Xorazmiy, Tabibiy, Bayoniy, Muhammad Yusuf Rojiy ibn Xo‘jamberdi, Muhammad Rafi bin Hurullo mahdum Sanoiy, Habibiy, Mahammad Yoqub.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Xorazmda tarjima qilingan, tarixiy-badiiy va falsafiy asarlar quyidagilardan iborat: “Mirotul-koinot” (Koinot oynasi) Xo‘janioyoz hoji Xonqohiy Xorazmiy tarjimasi. “Tarixi Tabariy” Bayoniy tarjimasi. “Ravzatus-safo” (Safo bog‘i) Munis, Ogahiy, Rojiy tarjima qilishgan.

Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarini Munisning topshirig‘i bilan Xudoyberdi Qo‘shmuhammad so‘fi Xivaqiy tarjima qilgan. “Ravzatul-mavozir” Xudoynazar Otaxonxo‘ja ibn domullo Qalandar Muhammad Rahimxon I ning topshirig‘iga binoan tarjima qilgan. “Tarixi komil” ning 12 jildini Nurullo Isa oxun Muhammad Sharif, domla Xo‘jaoxun, Muhammad Rafi bin Nurullolar tarjima qilishgan. Ibrohim Haqqiyning “Tarixi umumiy” asarini Ro‘zimuhammad Xorazmiy tarjima qilgan. Husayn Vo‘iz Koshifiyning “Latoif ut-tavoif” asarini Komil Xorazmiy tarjima qilgan. Tabibiy “Yetti jom” va “Vomiy va Azro” asarlarini tarjima qilgan. Rojiy Mirxondning “Ravzatus-safo” asarining IV tomini tarjima etgan. Muhammad Rafi bin Nurullo mahdum “Tarixi komil” ning 2-jildini, “Tazkirai Davlatshoh” asarlarni tarjima qilgan. Xuvodorning “Badoel-insho” asarini, “Qisssai Mehru Moh”, Amir Xeraviyning “Haft kishvar” asarini Sanoiy tarjima qildi. “Tarixi komil” asarini Habibiy tarjima qilgan. “Tarixi farishta” asarini Muhammad Yoqub tarjima etgan. Al-Tabriziyning “Mishkotul-masobih” asarini Xivaqiy tarjima etgan.

Bayoniy tarjimalari: “Tarjimai tarixi Tabariy”. Darveshning “Sahoiful-axror” (Xabarlar sahifalari). Atullo bin Fayzullo Husayniyning “Ravzatul-axbob” (Do‘stlar bog‘i) asari. Binoiyning “Shayboniynoma” asari.

Muhammadrizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy- ijod qilgan san’atkor sifatida Alisher Navoiyga qiyoslanadi. U 19 ta asarni o‘zbek tiliga tarjima qildi, 5 ta tarixiy asar yozdi. “Ta’vizul-oshiqin” (“Oshiqlar tumori”) nomli devon tuzgan. O‘zbek mumtoz adabiyotida Ogahiy bilimdon siyosatchi, tarixchi sifatida yorqin iz qoldirgan. U “Riyozud-davla” (1844) “Zubdatut-tavorix” (1845-1846) “Jome’ul-voqeoti Sul-toniy” (1856) “Gulshani davlat” (1865) “Shohidi iqbol” (1873) kabi tarixiy asarlar yozdi. Bu asarlarda Xiva xonlari Olloqulixon (1825-1842) Rahimqulixon (1843-1846), Muhammad Aminxon II (1846-1855), Sayyid Muhammadxon (1856-1865) Muhammad Rahimxon II (1865-1872) davridagi voqealar bayon qilingan. Mirxond, Xondamirning tarixiy asarlarini tarjima qildi.

Mumtoz shoir, tarixchi, olim Ogahiy tarjima maktabini yaratgan adib. Ogahiyning tarjimonlik mahorati quyidagi asarlarni tarjima qilganida ifodalanadi :

“Haft paykar” (nasrbilan) Nizomiy Ganjaviy. “Guliston” Sa’diy She‘roziy “Qobusnoma” Kaykovus. “Ravzatus-safo” Mirxond; “Tarixi Jahonkushoyi Nodiriy” Muhammad Mahriy

Astrabodiy; "Badoe'ul-vaqoe" "Zayniddin Vosifiy "Miftohut-tolibin" Mahmud G'ijduvoni; "Taboqoti Akbarshohiy" Muhammad Muqim Hirotiy.

"Tazkirayi Muqimxoniy" Muhammad Yusuf Munshiy; "Ravzatus-safoyi Nosiriy" Rizoqulixon Hidoyat; "Axloqi Muhsiniy" Husayn Voiz Koshifiy

"Zubdatul-hikoyat", "Sharhi daloyilul-hayrot" Muhammad Voris;

"Yusuf va Zulayho" Jomiy . "Shoh va gado" Badriddin Hiloliy

Tarixiy asarlari:

"Firdavs ul-iqbol" "Zubdat-ut tavorix" "Gulshani davlat" "Riyozud-davla" "Jome ul voqeoti sultoniy" "Shohidi iqbol".

Tarjima qilingan she'rlari:

"Ta'vizul-oshiqin" (Oshiqlar tumori 19 janrdagi asarlar mavjud) devoni.

"Ustina" (rajaz bahrida yozilgan) she'ri.

"Bizki bu kun." she'ri. "Arzimas" she'ri "Navro'z" . "Choy" she'ri

"Bo'lmasa bo'lmasun, netay" (Navoiy g'azaliga nazira, raddul-matla', radif shakli va mazmuni mukammallikni ta'minlagan)

"Donoyi oliy johlar" (davlatchilik, davlatni oqilona boshqarishdan, amaldorlar qanday bo'lishi kerakligidan bahs etuvchi g'azal).

"Ogohnoma" qasidasi (M. Rahimxon II (Feruz) ga bag'ishlangan.

Turkiy til bilan tarjima qilgan kitoblari: "Ravzatus-safoyi" ning ikkinchi daftaridan chahoryorizomning voqeasi, "Nodirnoma, Zafarnoma, Zub-Aatul-hikoyot, Miftohud tolibin, Axloqi Muhsiniy, Vosifiy, Nasihatnomai Kaykovus, Salamoni Ibsoliy Jomiy, "Gulistoni, Ravzatus-safoyi" Sa'diy, "Bahoriston" Nasiriyning birinchi daftari, "Daloilul hayrat" sharhikim, rum turkidan chig'otoy tiliga o'tkarildi. "Tazkirai Muqimxoniy", "Tabaqoti Akbarshohiy", "Haft paykari" Nizomiy, "Hasht bihishti" Xisraviy, "Yusuf va Zulayxo" Jomiykim, manzum bo'ldi va "Shoh va gadoi" Hiloliykim, manzum bo'ldi. Tarjimon umrining ko'p qismini va jo'shqin hayotini tarjimaga- buyuk san'atga bag'ishladi. Ogahiy tarjima qilar ekan, mas'uliyatni sezib, iqtidor, kuchini shunga sarf etdi. "Shoh va gado" asarini tarjimasini shoh Muhammad Rahimxon nomi bilan bog'lasa-da, o'sha muhit taqozosi edi, maqsadi o'zbek xalqiga xizmat etish edi. "Firdavsul-iqbol", "Riyozud-davla" "Jomi'ul-voqeoti Sultoniy" "Gulshani davlat" "Shohidi iqbol" "Zubdatut-tavorix" badiiy asarlar (devon, g'azaliyot, bayoz) ni yaratgan. Ogahiy fors-tojik mumtoz shoiri Shayx Sa'diyning nasr va nazmda yozilgan "Guliston" asarini to'la tarjima etdi. Sayfi Saroyi tomonidan tarjima etilgan "Guliston" ning tarjimaning qo'lyozmasi Xorazmda yo'q edi.

XIX-XX ASR tarjimachiligi va Toshkent tarjima maktabi.

XIX asrgacha bo'lgan tarjimalarning umumiy xususiyatlaridan biri, asl tarixiy asarlar muallif va tarjimonlarning ko'pi shoir va adiblar bo'lib, badiiy, tarixiy-falsafiy asarlarni tarjima etganlar. Hikoyani tarjima etgan adib tarixiy asarni, falsafiy kitoblarni ham tarjima qilgan. Ko'p tarjimonlar asar tanlab, tashabbus ko'rsatganlar. Tarjima asarlari qo'lyozma holida tarqatilgan, kotiblar ko'chirganda o'zgarishlar kiritganlar. Tarjima qilingan she'riy asarlarda vazn, qofiya tizimi asl nusxada qanday bo'lsa, shunday saqlangan. O'zbek tarjimachiligi tarixining asosiy xususiyatlaridan biri, arab va fors tillaridan ko'p, yirik va poydevor asarlar to'la, aniq va to'g'ri tarjima qilingan. Qadimda kitoblarning nomlari arabcha yozilardi. M: fors-tojik shoiri Nosir Xisravning falsafiy, axloqiy asari "Jomeul-hiqmatayn" (Ikki hikmatning jami) deb atalgan. Nizomiy Ganjaviyning asarlari "Xamsa" (Beshlik) "Maxzanul-asror" (Sirlar xazinasi), Navoiyning adabiy, tarixiy, ilmiy asarlari M: "Xamsa" (Beshlik) "Hayratul-abror" Yaxshi kishilarning hayratlanishi "Mezonul-avzon" (Vaznlar o'lchovi) "Mahbubul-qulub" (Ko'ngillarning

sevgani), “Xazoyi-nul-maoniy” (Ma’nolar xazinasi), “Sab’ ai sayyor” (7 sayyora yo 7 kezuvchi) deb atalgan. Ogahiy asarlariga arabcha nom qo’ygan: “Ta’vizul-oshiqin” (Oshiqning tumori), “Firdavsul-iqbol” (Iqbol bog’i). O’zbek tiliga tarjimada kitoblarning nomlari o’girilmay, asli arabcha shakli saqlangan. Tarixiy, falsafiy kitoblar: “Ravzatus-safo”, “Tazkiratul-avliyo”.

Badiiy asarlar: “Maxzanul-asror” tarjimasi” (Nizomiy asari) “Mahbubul qulub” tarjimasi” (Mumtoz asari) “Tarjimai “Badoeul-vaqoe” i Vosifiy”, tarjimasi” nomi forscha bo’lgan asarlar o’zicha qoldirilgan. M, “Haft paykar” tarjimasi” (Nizomiy asari, Ogahiy tarjimasi), “Haft kishvar” tarjimasi” (Amir Xusrov asari, Sanoiy tarjimasi). Tarjima kitoblarining nomlari o’zgartirilib, yangi nom qo’yilgan. M, Abdurahmon Jomiyning “Nafahotul-uns” asarini Navoiy tarjima qilib, yangi boblar qo’shib, nomini “Nasoyimul-muhabbat” deb qo’ygan. Tarjima etilgan asarga tarjimon so’z boshi yozgan, asarning nomi, muallifi, asar nima uchun va kimning tashabbusi bilan tarjima qilinayotgani bayon etilgan.

XIX asrning birinchi yarmida qilingan tarjimalardan “Chor darvesh” asaridir” O’zbek adabiyoti” kitobida ma’lumot berilgan: “Farg’onalik Siddiq degan kishi XIX asrning birinchi yarmilarida forscha “Chor darvesh” kitobini o’zbekchaga tarjima qildi”. (“Nafaisul-maosir”) Alouddavla bin Yahyo Sayfiy tuzgan she’riyat antologiyasi bo’lib, fors tilidan o’zbekchaga Xorazmda XIX asrning oxirida tarjima qilingan. Samarqand tarixiga oid (“Samaruya”) asarini Mir abu Tohir xo’ja Samarqandiy o’tgan asrning 30-yillarida yozgan, o’zbekchaga Abdulmo’min Sattoriy o’giran. **XIX asrning birinchi yarmida tarjima etilgan asarlar quyidagilar:**

“Nasihatnoma”, Farididdin Attorning “Pandnoma” asarining tarjimasi.

(“Do’rrul-majolisi”) asarini mulla Rahmonquli qori tarjima etgan.

“Maqomatixo’ja Zayniddin” Abulxalil, 1260- hijriyda ko’chirgan.

“Tarixi Amir Temur tarjimasi” “Zafarnoma” dan tarjima bo’lib, tarjima Xudoyberdi bin Qo’shmuhammadso’fi Xivaqiy tomonidan 1238- yil ko’chirgan. “Jahonnamo tarjimasi”. Muallif Kotib Chalabiy bo’lib, mutarjimi Mir Abulqosimxo’ja bin Mirbadal Boysuniy. 1259- hijriyda turk tilidan fors-tojik tiliga tarjima qilingan. “Hikoyat us-solihin tarjimasi” kitobining tarjimoni Tolibxo’ja. “Qissasul-anbiyo” Xorazm yozuvchisi Rabg’uziyni o’zbek tilida yozgan. “Qissasul-anbiyo” kitobi fors-tojik tiliga o’girilgan, tarjimoni ma’lum emas.

Ko’p tarjima etilgan davr XIX asrning ikkinchi yarmi hisoblanadi. Tarjima tarixida o’rin egallagan mumtoz shoir, ulug’ tarjimon Ogahiy nomi bilan bog’liq, shogirdlari Bayoniy, Rojiiy, Tabibiylar tarjima zahirasi hissalarini qo’shdilar. Bu davrda O’rta Osiyo xalqlarining Rossiya bilan bo’lgan munosabatlari, ilg’or rus madaniyati, adabiyotining ta’siri va qilingan tarjimalar, kuchli, yetuk tarjimonlar alohida ahamiyatga ega bo’lgan. O’zbek tilida yozilgan bir qancha she’riy asarlarni rus tiliga rus tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishlari rivojlandi. “Nafaisul-maosir” Alouddavla bin Yahyo Sayfiy tuzgan she’riyat antologiyasi bo’lib, fors tilidan o’zbekchaga Xorazmda XIX asrning oxirida tarjima qilingan. Samarqand tarixiga oid (“Samaruya”) asarini Mir abu Tohir xo’ja Samarqandiy o’tgan asrning 30-yillarida yozgan, o’zbekchaga Abdulmo’min Sattoriy o’giran

XX asrning 20-yillariga qadar Turkiston o’lkasida arab, fors, hind va rus tillaridan qilingan tarjimalar salmog’i badiiy mahsulotning yarmidan ortig’ini tashkil etdi. Badiiy tafakkur xazinasining ajoyib namunalari bo’lgan kitoblar: “Ming bir kecha” “Kalila va Dimna” Firdavsiyning “Shohnoma”, Kaykovus bin Vashmgirning “Qobusnoma”, Shayx Sa’diy Sheroziyning “Guliston” Nizomiy Ganjaviyning “Xusrav va Shirin”, “Maxzanul-asror” “Haft paykar”, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, Abdurahmon Jomiyning “Bahoriston” “Yusuf va Zulayxo” dostonlari, hamda Mirxondning “Ravzat us-safo”, Abu Ja’far Muhammad bin

Jarir Tabariyning “Tarixi Tabariy”, Komil Nishonchizoda Ahmad o‘g‘lining “Mirhotul-koinot” kabi nodir kitoblari va ilmiy asarlar go‘zal tarjima qilingan bo‘lib, faqat tarixiy tarjima namunalarigina bo‘lib qolmay, har biri yaratilgan davri ilmiy va badiiy tafakkur xazinasining bebaho yodgorligidir.

Xulosa. Ba’zi asarlarda tarjimonlar haqida ma’lumot va nomlari ko‘rsatilmagan. Ko‘p tarjimonlar xalq bilan yashab, ma’naviy hayotni mazmundor qilish uchun o‘zlarining butun kuch va iqtidorlarini sarf etganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘.Salomov. Til va tarjima.–Toshkent:“Fan”,1966;
2. G‘.Salomov.Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1978;
3. Komilov N. Bu qadimiy san’at // Tarjima san’ati (Maqolalar to‘plami). 3-kitob. – Toshkent, 1976. 54-89-betlar). Internet manbasi.[https:// uz. Wikipedia](https://uz.wikipedia).